

TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARIDA MUSTAQIL ISHLASH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Bazarova Feruza G'ayrat qizi

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti assistent o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15172067>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tasviriy san'at sohasidagi bo'lajak o'qituvchilarning mustaqil ishlash kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirish masalalari ko'rib chiqiladi. Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogdan faqat nazariy bilimlar emas, balki mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyati ham talab qilinadi. Maqolada bu kompetensiyalarni shakllantirishning samarali usul va vositalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: mustaqil ishlash, kompetensiya, tasviriy san'at, pedagogika, innovatsion usullar, kasbiy tayyorgarlik.

Ta'lim tizimida yuz berayotgan o'zgarishlar bo'lajak o'qituvchilardan yuqori kasbiy tayyorgarlikni, xususan mustaqil ishlashga bo'lgan tayyorgarlikni talab qilmoqda. Ayniqsa, tasviriy san'at kabi ijodiy sohada o'qituvchi nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchida estetik didni va keng dunyoqarashni, badiiy ta'limni shakllantiruvchi shaxs sifatida ham namoyon bo'ladi. Shu bois, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisining mustaqil ishlash qobiliyati muhim o'rin tutadi. Tasviriy san'at o'qituvchilari nafaqat san'atning asosiy texnikalarini o'rgatish balki talabalarni kreativ va mustaqil fikrlashga, ijodiy yondashuvni rivojlantirishga ham o'rgatishlari zarur.

Mustaqil ishlash kompetensiyasi – bu shaxsning mustaqil ravishda ma'lumot izlash, tahlil qilish, qaror qabul qilish va natijalarni amalda joriy etish qobiliyatidir. Bu qobiliyat bo'lajak pedagogning kasbiy faoliyatida muhim ahamiyatga ega bo'lib, u doimiy ravishda o'z ustida ishlash, yangi metodlarni o'zlashtirish va tadqiqot olib borishga xizmat qiladi.

Tasviriy san'at o'qituvchilari uchun mustaqil ishlash kompetensiyasi ijodiy fikrlash, amaliyotlarni so'zlash va analitik fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu o'qituvchi yoki pedagogning o'quvchilarga yordam berishga, ularning mahoratini oshirishga va raqobatbardoshlikni ta'minlashga imkon beradi.

Mustaqil ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisini nafaqat bilimli mutaxassis, balki erkin fikrlovchi ijodkor shaxs sifatida shakllantiradi. Bunday o'qituvchi yangi pedagogik yondashuvlarni qo'llay oladi, badiiy ta'limni zamonaviy talablar darajasida olib borishga qodir bo'ladi. Shu boisdan, oliy ta'lim jarayonida bu kompetensiyalar alohida e'tibor bilan shakllantirilishi zarur. Bu tipdagi kompetensiyalar nafaqat kasbiy tajribani, balki ijodiy qobiliyatlarini ham shakllantiradi. Ta'limda ushbu kompetensiyalar rivojlanish uchun innovatsion va amaliyotga asoslangan usullar, shuningdek, mustaqil tadqiqotlar muhim ahamiyatga ega. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida mustaqil ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki talabalarni ijodiy va innovatsion fikrlashga, shaxsiy rivojlanishga rag'batlantiradi. O'qituvchilar o'z pedagogik faoliyatlarida turli metodlarni qo'llash orqali mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishadi. Mustaqil ishlashi o'rganish orqali o'z ijodiy imkoniyatlarini kengaytirishlari, yangi texnologiyalarni o'zlashtirishlari va o'z ishlarini tanqidiy baholashni o'rganishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Abdirasilov S., Boymetov B., Tolipov N. Tasviriy san'at. T.: Cho'lpon, 2006.
2. Abdirasilov S.F. "Tasviriy san'at o'qitish metodikasi" – T.: "Fan va texnologiya" 2012
3. Азимов С.С., Абдуллаев С.Ф., Авезов Ш.Н. Тасвирий санъат ва муҳандислик графикасини ўқитиш методикаси. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ILM-ZIYO, 2020.

INNOVATIVE
ACADEMY